

Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano

Creazione di un framework analitico e progettuale per la transizione verso l'Economia Circolare

P.B.3

Report sul potenziale e gli impatti dell'economia circolare applicata ai settori di riferimento

Samuele Zilio, Gianluca Grazieschi, Matteo Rizzari, Valentina D'Alonzo, Joana Bastos, Desiree Muscas,
Christian Hoffmann, Daniele Vettorato
Eurac Research

Versione 1.0 (11 aprile 2022)

DOI: 10.5281/zenodo.6399510

MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

strategianazionaleper
losvilupposostenibile

*Ministero della Transizione Ecologica – Progetti di ricerca a supporto dei processi di elaborazione
e attuazione delle strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile*

Indice

Acronimi e abbreviazioni	3
1. Introduzione	4
2. Analisi di supporto alle strategie di EC.....	4
2.1. Analisi spaziale della biomassa legnosa residuale nel settore agricolo	4
2.2. Analisi spaziale della biomassa legnosa residuale dal settore silvicolo	8
2.3. Analisi dei flussi di materiali da C&D prodotti dal settore edile.....	10
2.3.1. Scenari di recupero.....	11
2.3.2. Limitazioni dell'analisi	13
2.4. Mappatura delle aziende.....	14
3. Biochar: proprietà, benefici e limitazioni.....	16
3.1 Il biochar in Alto Adige: il Progetto Wood-UP.....	18
3.2 Nuove frontiere nell'utilizzo del biochar: il potenziale nel settore edile.....	19
4. Conclusioni	20
Bibliografia	22

Acronimi e abbreviazioni

AIB	Associazione Italiana Biochar
C&D	Costruzione e demolizione
EC	Economia Circolare
EPS	Expanded Polystyrene (Polistirene Espanso, in inglese)
IBI	International Biochar Initiative (Iniziativa Internazionale sul Biochar, in inglese)
LCA	Life-Cycle Assessment (Valutazione di Ciclo di Vita, in inglese)
PAB	Provincia Autonoma di Bolzano
RRAE	Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
PUR	Polyurethane
PVC	PolyVinyl Chloride (Cloruro di Polivinile, in inglese)
SEC	Strategia per l'Economia Circolare (acronimo del progetto)

1. Introduzione

L'obiettivo dell'azione B.1 del progetto *Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano* (SEC) è la creazione di un framework analitico e progettuale volto a supportare:

- l'attività della Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) nella definizione di strategie e politiche pubbliche; e
- l'attività delle imprese private altoatesine nell'adozione di soluzioni e di modelli di business innovativi, per la transizione verso l'Economia Circolare (EC).

Il report P.B.3 illustra i risultati ottenuti dalle analisi del potenziale delle strategie di EC nei settori di riferimento identificati nell'azione A.1 del progetto (sui livelli macro e meso) – cioè agricoltura, silvicoltura ed edilizia. Le analisi mirano soprattutto a illustrare le applicazioni di metodologie e strumenti di riferimento, come ad esempio i sistemi di informazioni geografiche e l'analisi di flusso dei materiali. Sia le metodologie adottate nelle analisi per ottenere i risultati qui presentati che i dati di input sono descritti nel Report P.B.2.

Questo report è da intendersi come complementare anche agli altri due report dell'azione B.1 (oltre il P.B. 2): uno sugli indicatori e i target da raggiungere (P.B.1) e l'altro sul test del modello di valutazione di ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA, in inglese) applicato in questo contesto (P.B.4).

2. Analisi di supporto alle strategie di EC

Nell'ambito del progetto SEC sono state sviluppate delle analisi quantitative e semi-quantitative che illustrano l'applicazione di diverse metodologie e strumenti per valutare il potenziale delle strategie di EC e per supportarne sia lo sviluppo che l'implementazione. In questa sezione vengono descritti i risultati delle analisi sviluppate a livelli macro e meso, in particolare:

- l'analisi spaziale della disponibilità di biomassa legnosa residuale dal settore agricolo;
- l'analisi spaziale della biomassa legnosa residuale dal settore forestale;
- l'analisi dei flussi di materiali da costruzione e demolizione (C&D) associati al settore edile; e
- la mappatura delle aziende.

Il test di modello LCA, che si focalizza (a livello micro) sulla sostituzione dei materiali da costruzione isolanti convenzionali con biomateriali, è complementare alle analisi a livello macro e meso presentate in questo documento e viene presentato nel report P.B.4.

2.1. Analisi spaziale della biomassa legnosa residuale nel settore agricolo

Per quanto riguarda il settore agricolo sono stati analizzati gli scarti provenienti dalle attività di coltivazione dei frutteti, dei vigneti e dalla gestione dei principali seminativi presenti sul territorio provinciale. Sulla base delle informazioni raccolte, sono stati stabiliti i relativi coefficienti di produttività con cui calcolare la disponibilità dei residui agricoli legnosi per ciascuna delle tre colture (maggiori dettagli a riguardo sono disponibili nel Report P.B.2). Per fare ciò, si è moltiplicata la superficie di frutteti/vigneti/seminativi in ettari (ha) per i coefficienti di produttività in tonnellata per ettaro (t/ha). Il risultato ottenuto rappresenta la biomassa di scarto (t) per comune, come presentato nella Tabella 1.

Tabella 1 – Stima della biomassa legnosa residuale per tipo di coltura e comune¹ (Fonte: elaborazione propria).

Comune	Frutteti (ha)	Scarti (t)	Vigneti (ha)	Scarti (t)	Seminativi (ha)	Scarti (t)
Aldino	38,82	163,044	3,17	2,54	4,06	4,06
Andriano	214,79	902,118	44,41	35,53	10,95	10,95
Anterivo	0,69	2,898	0	0	0,52	0,52
Appiano	1.005,97	4.225,074	960,43	768,34	35,43	35,43
Avelengo	0,78	3,276	0	0	1,33	1,33

¹ La tabella illustra, a titolo esemplificativo, i primi 5 comuni (in ordine alfabetico) dei 116 che compongono la PAB.

Secondo queste stime, in Alto Adige vengono prodotte annualmente circa 79 688 t di biomassa da frutteti, 4 235 t di biomassa da vigneti e 4 044 t di biomassa da seminativi. Nelle mappe seguenti (Figure 1, 2 e 3) è evidenziata la distribuzione spaziale di queste quantità all'interno della Provincia.

Figura 1 – Stima della biomassa legnosa residuale prodotta dalla coltivazione dei frutteti (Fonte: elaborazione propria).

Figura 2 – Stima della biomassa legnosa residuale prodotta dalla coltivazione dei vigneti
(Fonte: elaborazione propria).

Figura 3 – Stima della biomassa legnosa residuale prodotta dalla coltivazione dei seminativi
(Fonte: elaborazione propria).

I risultati dell'analisi mostrano che il 90% della biomassa legnosa residuale prodotta dal settore agricolo deriva dalla coltivazione dei frutteti, concentrati soprattutto nelle zone attorno Bolzano e della Val Venosta. In particolare, i soli comuni di Laces e Lana incidono per oltre un decimo sul totale degli scarti generati. Il restante 10% della biomassa prodotta è equamente diviso tra la coltivazione dei vigneti e quella dei seminativi, con differenze significative in termini di localizzazione geografica. La maggior parte dei vigneti si trova nella Bassa Atesina (lungo la Strada del Vino), mentre la maggior parte dei seminativi nella Val Pusteria. Il motivo è legato al clima più mite e quindi favorevole a determinate coltivazioni nelle valli a sud della PAB.

L'analisi effettuata è importante per sfruttare e gestire le potenzialità nell'ambito del recupero (energetico ed industriale) di questi residui. Comprenderne la distribuzione spaziale potrebbe aiutare le amministrazioni locali a capire dove e come intervenire, indirizzando le risorse verso le aziende che operano in tale settore, al fine di promuovere processi di EC nel proprio territorio. Tuttavia, è anche importante sottolineare come questo studio non tenga conto di fattori diversi da quelli territoriali, ad esempio il fatto che gran parte del legname ricavato in tali occasioni viene già destinato a combustione in ambito domestico da parte dei coltivatori (Scarlat *et al.*, 2010). In futuro, ulteriori approfondimenti su tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per migliorare il livello di dettaglio dell'analisi.

Per quanto riguarda l'Alto Adige, abbiamo visto come il quantitativo maggiore di biomassa legnosa provenga di gran lunga dai frutteti, poi dai vigneti ed infine dai seminativi, sebbene in questo caso vi siano delle differenze a seconda del tipo di cereale. Nella PAB, segale, orzo e frumento occupano le prime tre posizioni in termini di superficie coltivata (rispettivamente 70 ha, 63 ha e 40 ha) (ASTAT, 2013). Presi singolarmente, il recupero dei relativi scarti a fini energetici o tecnologici non è economicamente conveniente, ma presi nel loro insieme, il quantitativo aumenta e il potenziale diventa interessante.

Come menzionato in precedenza, gli scarti legnosi potrebbero sia essere mandati agli impianti di teleriscaldamento (assieme a quelli della silvicoltura) in modo da destinare la maggior parte degli scarti di lavorazione delle segherie all'industria dei pannelli favorendone la produzione, sia essere impiegati direttamente nella fabbricazione dei pannelli stessi. Quest'ultima pratica è al centro di un rinnovato interesse che riguarda il settore edile. Negli ultimi anni, infatti, si è diffuso l'utilizzo di pannelli *bio-based* come isolanti termici o acustici naturali (Ricciardi *et al.*, 2021), anche se in alcuni casi sarebbe più corretto parlare di una "riscoperta" delle pratiche costruttive tradizionali (ad esempio, nel nord del Portogallo i tutoli di mais erano riutilizzati come materiali di riempimento per isolare le pareti delle case) (Pinto *et al.*, 2016). Ferrandez-Villena *et al.* (2020) hanno dimostrato che è possibile produrre pannelli dai sarmenti delle viti con caratteristiche anche migliori di quelli tradizionali. Ad una conclusione simile sono giunti Bakatovich *et al.* (2018), Liu *et al.* (2019) e Muthuraj *et al.* (2019) dopo aver testato dei pannelli fabbricati con gli stocchi e la paglia dei cereali.

2.2. Analisi spaziale della biomassa legnosa residuale dal settore silvicolo

In merito alla silvicoltura, è stato stimato il potenziale di recupero della biomassa legnosa residuale dalle attività di esbosco applicando la metodologia sviluppata da Notarangelo *et al.* (2010) (descritta nel Report P.B.2). In sintesi, e come presentato nella Tabella 1, partendo dal prelievo annuo prescritto (A) si è calcolato il volume commerciale¹ (B) ed il volume colturale² (C), rispettivamente il 95% ed il 5% del totale. Al volume commerciale è stato applicato un coefficiente di riduzione del 16% in modo da ottenere il volume dei rami e cimiali (D), ovvero della frazione del volume commerciale effettivamente utilizzabile. Poi, si è calcolato il quantitativo annuo medio del prelievo assegnato come legna da ardere (E), che per il 2020 è risultato essere pari al 46% del totale. Di norma, però, solo una parte di questa legna viene raccolta (circa il 60%), mentre il rimanente (circa il 40%) viene lasciato in bosco (F). A questo punto, sono stati sommati i cascami abbandonati come scarto (C+D+F) per ottenere la potenziale biomassa residuale (G).

Tabella 1 – Biomassa legnosa residuale lasciata nel bosco per ispettorato forestale (Fonte: elaborazione propria).

(A) prelievo annuo prescritto; (B) volume commerciale; (C) volume colturale; (D) volume dei rami e cimiali; (E) prelievo assegnato come legna da ardere; (F) rimanente/lasciato in bosco; (G) potenziale biomassa residuale ($G = C + D + F$)

Ispettorato forestale	A (m ³)	B (m ³)	C (m ³)	D (m ³)	E (m ³)	F (m ³)	G (m ³)
Bolzano 1	177 699	168 814	8 885	27 010	81 742	32 697	68 592
Bolzano 2	175 839	167 047	8 792	26 728	80 886	32 534	67 874
Bressanone	196 566	186 738	9 828	29 878	90 420	36 168	75 874
Brunico	276 847	263 005	13 842	42 081	127 350	50 940	106 863
Merano	78 514	74 588	3 926	11 934	36 116	14 447	30 306
Monguelfo	175 214	166 453	8 761	26 633	80 598	32 239	67 633
Silandro	71 093	67 538	3 555	10 806	32 703	13 081	27 442
Vipiteno	52 405	49 785	2 620	7 966	24 106	9 643	20 228

Secondo tali stime, a seguito del prelievo annuale (riferito al 2020) in Alto Adige, vengono abbandonati nel bosco circa 464 812 metri cubi (m³) di cascami, ovvero il 38% del totale del prelievo. Nella mappa seguente (Figura 4) è evidenziata la distribuzione spaziale di queste quantità all'interno della Provincia.

¹ Per volume commerciale si intendono le piante con diametro misurato a 1,3 m di altezza dal suolo ≥ 21 cm.

² Per volume colturale si intendono le piante con diametro misurato a 1,3 m di altezza dal suolo < 21 cm che non vengono tagliate per essere commercializzate ma per mantenere la struttura del bosco.

Figura 4 – Stima della biomassa legnosa residuale prodotta dalle attività di esbosco
(Fonte: elaborazione propria).

I risultati dell'analisi ci dicono che il 25% della biomassa legnosa residuale prodotta dal settore silvicolo è concentrata nelle zone dell'ispettorato forestale di Brunico, cui seguono quelli di Bressanone, Bolzano 1, Bolzano 2 e Monguelfo (con valori attorno al 15%). Le percentuali più basse, invece, si trovano nelle aree degli ispettorati di Merano, Silandro e Vipiteno. Questa differenza tra la parte est ed ovest della PAB, ben visibile sulla mappa, è legata alle caratteristiche geomorfologiche del territorio che rendono la coltivazione dei boschi (a fini produttivi) più o meno fattibile.

Anche in questo caso, l'analisi è importante per sfruttare e gestire le potenzialità connesse al recupero (energetico ed industriale) della biomassa legnosa residuale. Comprenderne la distribuzione spaziale potrebbe supportare le amministrazioni locali nell'adozione di strategie e politiche pubbliche innovative volte a valorizzare questi scarti, al fine di promuovere processi di EC nel proprio territorio. Ciononostante, va precisato che la convenienza al recupero dei cascami, ovvero della biomassa, è spesso limitata da vincoli di natura tecnica al punto da risultare poco o per nulla conveniente dato il modesto valore economico del materiale. Considerate le caratteristiche geomorfologiche del territorio, nella PAB l'elemento più penalizzante è sicuramente legato alla pendenza del terreno che riduce significativamente la quantità di biomassa recuperabile a costi contenuti. In futuro, ulteriori approfondimenti su tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per migliorare il livello di dettaglio dello studio.

2.3. Analisi dei flussi di materiali da C&D prodotti dal settore edile

Un'analisi dei flussi di materiali (Material Flow Analysis, MFA, in inglese) da costruzione e demolizione (C&D) associati al settore edile, seppur semplificata, si rende necessaria al fine di determinare eventuali benefici ambientali derivanti dal loro riutilizzo. L'ammontare di macerie generate dipende, in buona approssimazione, dal livello di attività del settore delle costruzioni e dal conseguente numero di demolizioni e ristrutturazioni che vengono effettuate in un certo periodo. È stata sviluppata una MFA sul patrimonio residenziale edile, dove sono stati individuati tre scenari, denominati di Turnover, Conservativo e Sostenibile (report P.B.2). Lo scenario di Turnover ipotizza un incremento dei processi di riqualificazione dello stock di edifici spinto da incentivi fiscali, in riferimento all'anno 2025; lo scenario Conservativo descrive una situazione in cui sono assenti incentivi ed in cui non si assume un incremento della superficie utile residenziale per abitante, nel 2035; lo scenario Sostenibile, infine, si basa sulla continuazione degli incentivi fiscali per le riqualificazioni, una riduzione del numero di nuove costruzioni e un maggiore utilizzo di materiali di origine legnosa, sempre riferendosi al 2035. Per maggiori dettagli riguardanti il modello adottato per il calcolo delle quantità di rifiuti da C&D prodotti annualmente nella PAB, le ipotesi su cui si basa e le procedure di calcolo adottate si rimanda al report P.B.2.

Vengono invece riportati in questa sezione i risultati ottenuti dal modello, i possibili scenari di fine vita dei materiali componenti i rifiuti da C&D, i loro relativi tassi di recupero, e alcune considerazioni in merito alla necessità di dati statistici relativi alla generazione di materiali edili di risulta in Alto Adige. L'aggregazione dei rifiuti edili proposta comprende le seguenti categorie: calcestruzzo, laterizio (mattoni pieni o forati), minerali (massetti, intonaci, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti, tegole, ecc.), legno (non trattato, trattato), isolanti (e.g., polistirene espanso sinterizzato - EPS, polistirolo, poliuretano - PUR), metalli (e.g., acciaio, alluminio, ferro), vetro. I risultati ottenuti dall'analisi sono illustrati in Figura 5.

Figura 5 – Stima degli input e output annuali di materiali per il settore edile residenziale nei diversi scenari considerati. (Fonte: elaborazione propria)

All'interno degli scenari di Turnover e Conservativo la quantità di materiale di input è principalmente legata alle nuove costruzioni (circa il 66% del totale). Nello scenario Sostenibile, invece, la percentuale di input legata alle nuove costruzioni scende al 60%. L'input totale di materiale è pari a circa 320 milioni di kg/anno nello scenario di Turnover, 160 milioni di kg/anno nello scenario Conservativo e 240 milioni di kg/anno nello scenario Sostenibile. Per quanto riguarda gli output, le macerie provengono principalmente dalle demolizioni complete negli scenari di Turnover (57%) e Conservativo (57%) e dalle ristrutturazioni nello scenario Sostenibile (58%). L'ammontare annuale delle macerie e dei rifiuti generati è pari a circa 165,5 milioni di kg/anno nello scenario di Turnover, 82,7 milioni di kg/anno nello scenario Conservativo e 151,5 milioni di kg/anno nello scenario Sostenibile. A tali output va aggiunta una certa percentuale di materiale derivante dalla dismissione di impianti fotovoltaici o solari termici integrati sugli edifici. La massa totale di pannelli installati in Alto Adige nel 2010, e che quindi sarà a fine vita nel 2035, è pari a circa 6,75 milioni di kg (IFEU & Syneco, 2012).

In ogni caso, il bilanciamento fra i materiali usati come input nel patrimonio edile è sempre superiore a quello dei rifiuti generati da demolizioni o ristrutturazioni. Il raggiungimento di un bilanciamento pressoché nullo sarebbe il primo passo per progettare un sistema quasi completamente circolare in cui gli output generati dal settore delle costruzioni sono reinseriti nello stesso. Il ciclo attualmente risulta aperto poiché solo una piccola parte degli output viene utilizzata in sostituzione degli input che caratterizzano i processi di costruzione o riqualificazione.

2.3.1. Scenari di recupero

Diversi scenari di fine vita possono essere ipotizzati all'interno di un framework di EC per le categorie di rifiuto individuate:

- **Calcestruzzi da demolizione:** i processi di recupero prevedono una separazione del materiale da componenti estranee (come le armature), la loro omogenizzazione e frantumazione al fine di ottenere la granulometria desiderata. Il tasso di recupero di materiale riciclato da macerie è generalmente compreso fra il 79% e l'84%. I materiali risultanti vengono in genere recuperati in alte quantità (>90%) come materiali di riempimento di sottofondi stradali. Il riutilizzo per la fabbricazione di calcestruzzo premiscelato è abbastanza insignificante. Il riuso di elementi in calcestruzzo è molto meno comune a meno che tali componenti non siano stati preventivamente progettati per essere smontati.
- **Laterizio:** il laterizio, se non danneggiato e di buona qualità, può essere riutilizzato direttamente nelle riqualificazioni di edifici storici; tuttavia, le percentuali sono molto basse a causa della necessità di pulitura che risulta a volte antieconomica. In caso di macerie le percentuali di recupero da considerare sono paragonabili a quelle dei calcestruzzi (79-84%). Ad oggi, il riutilizzo più comune che viene fatto del materiale riciclato riguarda il recupero come materiale di riempimento a seguito della frantumazione. Le performance meccaniche del materiale ottenuto sono inferiori a quelle del calcestruzzo frantumato e le applicazioni per riempimento sono di grado inferiore.
- **Minerali:** i processi di demolizione, come mostrato in Figura 5, generano flussi di materiali minerali molto elevati. Tali materiali di risultata vengono trattati in modo simile rispetto alle macerie derivanti da strutture in calcestruzzo o laterizio. I tassi di recupero che possono essere considerati sono identici (79-84%) ma le applicazioni in ambito di riempimento sono di ancor più basso grado poiché il materiale ottenibile non ha elevate proprietà meccaniche.

- **Legno:** i rifiuti legnosi sono nella maggior parte dei casi bruciati per scopi energetici con recupero di calore. Infatti, se questi rifiuti vengono utilizzati in sostituzione dei combustibili fossili, tale scenario di fine vita provoca buoni benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e del consumo energetico. L'uso alternativo che può essere considerato riguarda il riciclo dei materiali di risulta per la fabbricazione di pannelli truciolari, pannelli isolanti in fibre di legno o pannelli in legno cemento. Tale alternativa risulta molto interessante se tali pannelli vengono utilizzati per rimpiazzare quelli in cartongesso o gli isolanti derivati da fonti fossili. In tali casi i benefici ambientali ottenibili devono tenere in considerazione la variazione marginale del mix energetico derivante dal non utilizzo degli scarti per scopi energetici. Nei casi in cui il legno è trattato a tal punto da essere incombustibile o caratterizzato dal ridotto potere calorifico, il materiale di risulta viene inviato in discarica con conseguenti carichi ambientali.
- **Materiali isolanti:** il tasso di circolarità in questo ambito è molto basso, pari all'1,5% secondo Wiprächtiger et al. (2020). I materiali di origine organica fossile sono per lo più inceneriti con recupero di calore. La restante parte dei materiali recuperati è principalmente legata al riciclo dei pannelli in EPS, lana di vetro e lana di roccia.
- **Plastiche:** elevati livelli di riutilizzo sono possibili nel caso di materiali che contengono polietilene, polipropilene, polistirene e cloruro di polivinile (PolyVinyl Chloride, PVC, in inglese). Tali materiali devono tuttavia essere separati adeguatamente e puliti poiché il riciclo è difficile in presenza di sostanze contaminanti. Il riciclo di tali materiali implica una certa quantità di materiale vergine che deve essere aggiunta per ottenere adeguate performance; tale quantità dipende dal grado di deterioramento del materiale di scarto. In genere, è possibile raggiungere percentuali di materiale riciclato pari al 70% (30% di materiale vergine) o superiori.
- **Metalli:** i principali metalli che si possono ricavare da processi di demolizione e ristrutturazione di edifici sono l'acciaio e l'alluminio. I valori di acciaio ricavabili possono essere significativi se le strutture portanti sono di tale genere. L'alluminio può essere invece ottenuto dalla sostituzione di finestre o di radiatori. Sia l'acciaio che l'alluminio sono metalli caratterizzati da altissime percentuali di recupero di materiale che arrivano fino al 95-99% e che ne rendono il ciclo di vita pressoché circolare. Cautelatamente tali percentuali possono essere assunte pari al 62-74% per l'acciaio e al 95% per l'alluminio (Hammond, 2020). Sebbene il flusso di materiali metallici ricavabili da processi di demolizione sia molto minore rispetto a quello delle macerie, i benefici ambientali derivante dal loro riciclo è elevato: essi devono quindi essere adeguatamente separati dai materiali di risulta derivanti dalle demolizioni.
- **Vetro:** gli elementi in vetro vengono riciclati con percentuali di efficienza circa pari al 70-85%. Se le finestre sono smontate senza danneggiare le parti vetrate, esse possono essere direttamente riutilizzate. In alternativa il materiale può essere riusato per la produzione di pannelli isolanti termici o acustici in lana di vetro, mattonelle o come materiale di riempimento nella produzione di calcestruzzo in sostituzione del cemento (se macinato in polvere con elementi molto fini). Il vetro frantumato può infine rappresentare un aggregato per calcestruzzi, asfalti e strade.
- **Pannelli fotovoltaici:** i pannelli fotovoltaici da smaltire sono trattati come rifiuti speciali di natura elettrica (RAEE). La direttiva europea sulla gestione dei rifiuti RAEE (UE, 2012) riguarda la raccolta, il trattamento e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed applica il principio della responsabilità del produttore, cui compete l'obbligo del finanziamento di uno smaltimento a regola d'arte. Secondo IFEU & Syneco (2012), il fine vita di tali pannelli genera 103,4 kg di rifiuti per kWp da smaltire da cui possono essere ricavate quantità significative di vetro (77,3 kg/kWp) e alluminio (10,7 kg/kWp). Le celle di moduli mono-cristallini o poli-cristallini possono essere riutilizzate per produrre moduli fotovoltaici riciclati che, tuttavia, hanno rendimenti elettrici inferiori.

Va sottolineato che gli alti tassi di recupero delle macerie come materiale di riempimento provocano benefici ambientali relativamente bassi rispetto a quelli che potrebbero essere ottenuti dal recupero di metalli preziosi o di materiali di alto grado. Il problema, nella maggior parte dei casi, riguarda il fatto che tali materiali sono difficilmente separabili poiché mescolati nelle macerie insieme a quelli di basso grado di recupero (come le mattonelle, i laterizi forati, i pannelli in cartongesso, le tegole, ecc.). La separazione diretta durante il processo di demolizione è raccomandabile poiché molto più efficace di quella a posteriori.

2.3.2. Limitazioni dell'analisi

Il modello proposto fornisce una rappresentazione approssimata della reale produzione annuale di rifiuti da demolizione e costruzione nella PAB, ed è caratterizzato da molti limiti derivanti per lo più dalla limitata disponibilità di dati di qualità. Ad esempio, il calcolo è parziale poiché considera solo gli edifici che hanno un uso residenziale. L'analisi mira a illustrare una possibile applicazione della metodologia di analisi dei flussi di materiali a supporto dello sviluppo di strategie di EC; essa dà un'indicazione di massima di quali potrebbero essere i volumi, la composizione e le quantità caratterizzanti la regione geografica analizzata fornendo un possibile schema di calcolo previsionale. I risultati del modello implementato, perciò, possono discostarsi in modo significativo dalla realtà.

Si riportano in seguito i dati forniti dalla PAB riguardanti la composizione dell'ammontare totale (1104000 tonnellate) di rifiuti minerali che sono arrivati ai 45 impianti di riciclaggio situati nei comuni della Provincia nel 2020 (comunicazione privata):

- 204 600 t di rifiuti da demolizione in calcestruzzo;
- 304 600 t di asfalto di finitura;
- 594 800 t di rifiuti misti di costruzione (cemento, mattoni, piastrelle, ceramica, ecc.).

Considerando che lo share del settore residenziale nel mercato dei rifiuti da C&D è generalmente compreso fra il 30-40% (EPA, 2018) e considerando una percentuale del 30% per i risultati ottenuti tramite lo scenario di turnover, il volume totale di rifiuti da C&D nella Provincia risulterebbe pari a 551 667 t. Tale calcolo mostra che il modello proposto sottostima la quantità di rifiuti che vengono effettivamente generati nella PAB.

Necessità di dati rappresentativi

Per una maggiore precisione si richiama alla necessità di monitorare e produrre dati statistici che riguardino sia l'ammontare totale dei rifiuti prodotti da attività edili sia la loro specifica natura. Le categorie di rifiuto possono essere diverse rispetto a quelle proposte in questo report. Ad esempio, il protocollo Europeo per la gestione dei rifiuti da C&D (UE, 2016) individua le seguenti macrocategorie:

- Calcestruzzi, laterizi, mattonelle e ceramiche
- Legno, vetro e plastica
- Materiali bituminosi
- Metalli
- Materiali isolanti
- Materiali a base di gesso
- Altri materiali

La classificazione ufficiale adottata dall'Unione Europea è definita nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (2000/532/EC): di tutti i flussi di rifiuti individuati dal catalogo solo quelli contenuti nel capitolo 17 rappresentano rifiuti da attività di costruzione e demolizione.

La predisposizione di un database contenente statistiche riguardanti l'ammontare e la tipologia di rifiuti da costruzione e demolizione potrebbe inoltre includere informazioni sul tasso di recupero/riciclo di ogni categoria di materiale individuata. Tali valori potrebbero essere confrontati con dei benchmark di riferimento nazionali ed europei. Inoltre, per i materiali legnosi, potrebbe essere utile avere una distinzione fra legno puro o trattato e fra legno vergine o riciclato/riusato.

2.4. Mappatura delle aziende

Vengono qui riportati i risultati dell'attività di localizzazione nel territorio della PAB delle aziende appartenenti ai diversi settori Ateco d'interesse per il progetto SEC, ottenuta grazie ad un'operazione di "geocodifica" usando un plugin disponibile all'interno del software QGIS (vedere report P.B.2). Come mostrano le mappe di Figura 6, le aziende di tutti i settori considerati sono distribuite uniformemente nelle valli della PAB, dove si concentra la popolazione e di conseguenza le attività economiche.

In totale, sono state localizzate 28 417 aziende suddivise nei seguenti settori:

- A - agricoltura e selvicoltura: 16 170 aziende (57%);
- C - attività manifatturiere: 1 434 aziende (5%);
- D - fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata: 1 377 aziende (5%);
- F - costruzioni: 7 016 aziende (25%);
- L - beni immobili: 2 420 aziende (8%).

A causa di informazioni non complete, in particolare per quanto riguarda alcuni indirizzi, non sono state individuate e incluse nelle mappe 302 aziende (circa l'1% del totale).

Ai fini del progetto SEC ma non solo, queste mappe possono costituire un supporto nell'identificazione di potenziali sinergie tra le aziende, e di strategie per ridurre i flussi di trasporto nel commercio delle risorse. Può inoltre risultare interessante incrociare queste informazioni con quelle contenute nelle mappe sulla disponibilità delle risorse di scarto, per identificare nuove opportunità di collaborazione e scambio e possibili miglioramenti nelle catene di approvvigionamento della Provincia (anche in sinergia con piattaforme online come il *Value Chain Generator*³ o altre piattaforme di trading).

³ <https://alpine-space.org/projects/alplinkbioeco/en/project-results/value-chain-generator>

Figura 6 – Aziende altoatesine appartenenti ai diversi settori Ateco, localizzate nel territorio provinciale.
(Fonte: elaborazione propria su dati forniti dalla PAB)

3. Biochar: proprietà, benefici e limitazioni

Tra gli argomenti di ricerca dell'EC, negli ultimi anni si è posta molta attenzione sul *biochar*, un "carbone vegetale" ottenuto dalla combustione di materiali organici. Dal momento che si tratta di un argomento di interesse per la PAB, questa sezione offre un'analisi descrittiva dello stato dell'arte sul biochar, sul potenziale e sulle limitazioni nel contesto dell'EC, e sugli studi più recenti che possono essere rilevanti per l'Alto Adige, specialmente per quanto riguarda l'uso di questo materiale nel settore edile (in linea con lo scopo del Progetto).

Il processo di produzione del biochar è basato sulla pirolisi, un particolare tipo di riscaldamento che avviene in assenza di ossigeno o di altri agenti ossidanti e che permette la scissione dei legami molecolari della biomassa (decomposizione termica). In questo modo si ottiene un carbone chimicamente stabile, particolarmente poroso e ricco di minerali. A partire dal processo di pirolisi si sviluppa anche un gas che può essere utilizzato in processi produttivi che necessitano di calore, come la produzione di energia. La tipologia di biochar e le sue caratteristiche fisico-chimiche dipendono dai parametri di combustione del processo di pirolisi (come temperatura e durata della combustione) e dal tipo di materiale organico, o *feedstock*, di partenza (Nair et al., 2017). Tendenzialmente, i residui legnosi sono principalmente impiegati per la produzione di questo materiale, ma ciò può avvenire anche a partire da altri sottoprodotti agricoli come fogliame secco, potature e scarti di cereali, oltre che da residui organici di origine animale (letame). Alcune ricerche (e.g., Wang et al., 2021) hanno sottolineato come il biochar proveniente da *feedstock* legnoso sia più stabile grazie all'elevata presenza di cellulosa, la quale garantisce anche un'alta quantità di carbonio nel prodotto finale; altri materiali che contribuiscono a fornire al biochar caratteristiche simili sono principalmente i gusci di noci e il fogliame.

I potenziali benefici

L'utilizzo del biochar, sebbene i settori industriali e la ricerca scientifica ne stiano studiando il potenziale di applicazione in più campi, è riconosciuto per due benefici principali. Il primo è quello di essere un ottimo **ammendante per il suolo**, cioè un fertilizzante che migliora le caratteristiche fisiche del suolo, in quanto aumenta non solo la ritenzione idrica, ma anche quella degli elementi nutritivi e minerali più importanti. In particolare lo stesso biochar, specialmente se proveniente da *feedstock* agricolo, contiene minerali come calcio, potassio e silice (Miles, 2020); inoltre, grazie alla sua porosità (la presenza di pori aumenta la superficie esposta), il biochar possiede da un lato buone capacità di assorbimento di elementi inquinanti e di filtraggio dell'acqua piovana mentre, dall'altro, l'aria riesce a penetrare meglio nel suolo favorendo gli essenziali processi di ossigenazione e crescita delle piante (Miles, 2020). Altri effetti del biochar sul suolo riguardano la regolazione del pH (Hu et al., 2021), l'aumento delle attività metaboliche degli agenti microbici (Jindo et al., 2020; Hu et al., 2021) e la mitigazione degli effetti di metalli pesanti, specialmente diminuendone il rilascio nell'acqua (Miles, 2020). Affinché il minor rilascio di metalli pesanti sia possibile il biochar deve subire degli specifici processi di ossidazione (Hu et al., 2021).

Il secondo beneficio di rilievo del biochar consiste nel fatto che si tratta di uno **strumento efficace nel sequestro del carbonio**, con la conseguente potenzialità di ridurre le emissioni di gas serra. Il processo che va dalla crescita di un prodotto vegetale fino alla sua trasformazione in biochar permette di intrappolare una grande quantità di carbonio che sarebbe altrimenti rilasciato nell'atmosfera (Miles, 2020). Un altro effetto positivo della trasformazione di biomassa in biochar si riscontra anche nella minore produzione di altri gas, come il metano e il protossido di azoto (Nair et al., 2017). Secondo quanto riportato dall'Associazione Italiana Biochar (AIB)⁴, circa il 90% del carbonio presente nel biochar può resistere in forma stabile per centinaia di anni, permettendone un effettivo stoccaggio nel suolo a lungo termine. Ciò è possibile grazie alla struttura e alle caratteristiche chimiche del biochar che lo rendono meno sensibile al processo di degradazione da parte dei microrganismi presenti nel terreno. Inoltre, una volta usato come ammendante, il biochar favorisce la

⁴ <https://ichar.org/>

crescita di nuove piante che assorbono CO₂ e rilasciano ossigeno nell'atmosfera, contribuendo alla continuazione del ciclo e al mantenimento del carbonio lontano dall'atmosfera per lunghi periodi di tempo.

Oltre a questi due vantaggi principali, la ricerca sul biochar è riuscita ad evidenziare altri effetti positivi in agricoltura, tenendo conto che diversi studi sull'impiego di questo prodotto in varie parti del mondo dimostrano anche come il clima, le pratiche di trattamento e le modalità di coltivazione giochino un ruolo decisivo nel determinarne i diversi effetti (Nair et al., 2017). Alcuni studi hanno evidenziato come l'unione del biochar ai concimi organici abbia dato risultati positivi in un'ottica di sostituzione dei fertilizzanti inorganici, specialmente per quanto riguarda le capacità di prevenzione della dispersione dei nutrienti nel suolo (Schulz et al., 2014). Altre ricerche si sono soffermate su come e quanto le prestazioni e le caratteristiche del biochar siano determinate dal tipo di feedstock e dai parametri della pirolisi. Ad esempio, il biochar generato a temperature intorno ai 500°C per un'ora possiede un potenziale più alto di sequestro di carbonio (Wang et al., 2021). Un altro caso riguarda la dimostrazione di maggiore efficacia del biochar come ammendante nei tipi di suolo con una struttura più fine rispetto a quelli con una consistenza più grezza (Nair et al., 2017). Un'ulteriore applicazione del biochar che è tutt'ora in fase di investigazione riguarda l'utilizzo di questo materiale come vero e proprio terreno di coltura. Ad esempio, esso potrebbe sostituire la torba dal momento che ne condivide molte caratteristiche, come il potenziale di ritenzione idrica nel terreno, la bassa densità volumetrica e la relativa facilità di preparazione (Jindo et al., 2020). In generale, l'applicazione del biochar sembra far aumentare la resistenza e la produttività delle coltivazioni: se da un lato ciò dipende molto dal tipo di coltura e dal tipo di biochar, dall'altro sono stati notati risultati positivi in esperimenti diversi per quanto riguarda la crescita dei legumi e di alcuni cereali come soia, riso e mais (Jindo et al., 2020).

Limitazioni e sfide

Tuttavia, oltre ai numerosi benefici, esistono ancora molti punti di domanda relativi all'utilizzo di questo prodotto. La maggior parte degli studi sono molto recenti e, al momento, non si conoscono ancora con certezza né gli effetti né le implicazioni sul lungo termine, specialmente in termini di capacità di stoccaggio (mentre la durata dello stoccaggio sembra, come già evidenziato, poter essere piuttosto lunga) e degli effetti di alcune attività di trasformazione del suolo (Nair et al., 2017). A questo proposito, alcuni processi (come la desertificazione) e gli stress fisici (come lo smottamento) potrebbero influenzare negativamente non solo le prestazioni del biochar, ma anche avere effetti deleteri nel rilascio di quegli elementi trattenuti dal biochar stesso, in primis CO₂ e metalli pesanti (Wang et al., 2021). Altri effetti indesiderati che rendono necessarie nuove ricerche sono le interazioni del biochar con alcuni ambienti microbici e gli effetti delle secrezioni delle radici di alcune piante (Nair et al., 2017; Wang et al., 2021). Sembrano invece esserci più conferme per quanto riguarda la presenza eccessiva di azoto nel terreno e l'aumento del pH in alcuni casi di impiego del biochar (Jindo et al., 2021). Inoltre, i prezzi attuali di questo prodotto sono molto più alti di altri feedstock vegetali (Jindo et al., 2020); ciò rende l'utilizzo del biochar ancora limitato e al di sotto delle effettive potenzialità di sviluppo su larga scala (Smith, 2016; Miles, 2020). L'incertezza relativa ai prezzi del biochar si collega anche alle stime molto differenti sulla quantità necessaria, ad esempio, per il sequestro di anidride carbonica: alcuni studi parlano della possibilità del biochar di sequestrare 2 miliardi di tonnellate di CO₂ all'anno entro il 2050 con un prezzo tra i 30 e 120 dollari per tonnellata, mentre altri ipotizzano una capacità di sequestro molto più alta (fino ad un minimo di 4,8 e a un massimo di 35 miliardi di tonnellate all'anno) con un range di prezzo minimo tra i 18 e i 78 dollari a tonnellata e un prezzo massimo tra i 70 e i 470 dollari a tonnellata (Smith, 2016). Alcune delle sfide principali per un'adozione più ampia ed efficiente del biochar in agricoltura sono state descritte da Hu et al. (2021), e tra queste figurano: (i) la difficoltà nell'ottenere una forma omogenea di biochar che abbia effetti definiti anche se applicata in circostanze e coltivazioni differenti, (ii) la necessità di aumentare la scala degli esperimenti sul biochar che vengono spesso condotti solo in laboratorio e non in contesti più ampi, (iii) l'assenza di conoscenze a lungo termine degli effetti del biochar, e (iv) la necessità di maggiore cooperazione tra i settori della ricerca, le istituzioni e le aziende per promuoverne la diffusione.

3.1 Il biochar in Alto Adige: il Progetto Wood-UP

A livello nazionale e internazionale, il biochar sta acquisendo importanza grazie a numerosi progetti e organizzazioni che si occupano dello studio di questo prodotto e della disseminazione di conoscenze e risultati. Ad esempio, l'*International Biochar Initiative*⁵ (IBI) ha pubblicato nel 2015 una versione di linee guida e definizioni per l'utilizzo del biochar (IBI, 2015) che sono tutt'oggi considerate un vero e proprio standard internazionale su cui basarsi. In Italia, il corrispettivo nazionale dell'IBI è la già citata AIB, la quale si occupa anche di formazione e di certificazioni. A livello di progetti rilevanti riguardo il biochar, il progetto *Three C*⁶ si è focalizzato sulle filiere dell'Europa nord-occidentale per studiare gli effetti e le prospettive di utilizzo del carbone organico in termini di sviluppo di strategie di sostenibilità e di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Un altro importante progetto sul biochar ha avuto luogo proprio nella PAB: si tratta del progetto Wood-UP⁷, sviluppato da un consorzio di ricerca comprendente la Libera Università di Bolzano (nello specifico, la Facoltà di Scienze e Tecnologia) e il Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg e che ha indagato le potenzialità dell'utilizzo del biochar nel settore agricolo della PAB. I risultati del progetto confermano i benefici del biochar come ammendante del suolo e la sua capacità di ritenzione idrica, specialmente nelle vigne (Miles, 2020), ma suggeriscono ulteriori ricerche per indagare altre potenzialità, come la capacità di miglioramento della fertilità dei terreni, e per studiare la possibilità di sviluppare delle innovazioni in termini di ottimizzazione della catena di produzione. Tra i risultati del progetto viene anche sottolineato come sia sempre importante condurre delle minuziose attività di caratterizzazione del suolo per consentire un'applicazione corretta del biochar ed evitare eventuali contaminazioni (Celletti et al., 2020). Il progetto Wood-UP ha anche evidenziato come, nei processi di trasformazione della biomassa in energia nei 42 impianti di gassificazioni mappati sul territorio, vengano prodotte 2000 tonnellate di biochar attualmente smaltite come scarto (Tonon, 2020). Questa quantità andrebbe sensibilmente aumentata per coprire il reale fabbisogno della PAB (Criscuoli et al., 2020). Tuttavia, gli attuali costi economici e ambientali di smaltimento di questo biochar residuo sono molto alti: potrebbero essere abbattuti attraverso un utilizzo di questo prodotto in agricoltura (Celletti et al., 2020). Va aggiunto il fatto che il potenziale di produzione di biochar nella PAB è comunque già piuttosto elevato grazie alla più alta densità di centrali di teleriscaldamento in Europa (Celletti et al., 2020) e la vasta disponibilità di legname (il 44% del territorio altoatesino è costituito da boschi) (Celletti et al., 2020).

Un importante passaggio nel progetto Wood-UP è stato determinato da un'analisi LCA condotta sulla filiera locale della gassificazione del legno. Prendendo come base dell'analisi l'abete rosso, la specie più diffusa e utilizzata nella PAB per i processi di gassificazione, i risultati dell'LCA hanno sottolineato gli impatti positivi della filiera confermando un risparmio di energia fossile e una riduzione delle emissioni di gas serra rispetto ad altri settori energetici usati come base di confronto (Criscuoli et al., 2020). Inoltre, l'impiego in agricoltura del biochar proveniente dai processi di gassificazione migliora il bilancio netto della filiera, aumenta lo stoccaggio del carbonio e permette una riduzione dell'impiego dei fertilizzanti (Criscuoli et al., 2020). Tuttavia, come già accennato in precedenza, per rendere gli attuali impianti di gassificazione poli-generativi (capaci, cioè, di produrre biochar utilizzabile come ammendante) risulta necessario non solo adottare nuovi sistemi di trattamento, ma anche aumentare la quantità di biochar stesso; questo può avvenire attraverso un aumento degli impianti di teleriscaldamento e della loro potenza (con costi ambientali ed economici significativi) o un aumento della biomassa, che potrebbe prevedere addirittura l'importazione di biochar da altri territori (Criscuoli et al., 2020). Il supporto istituzionale e finanziario alla ricerca in questo ambito è necessario per supportare ulteriori sforzi di sviluppo verso una più ampia produzione di biochar a livello provinciale.

⁵ <https://biochar-international.org/>

⁶ <https://www.nweurope.eu/projects/project-search/three-c-creating-and-sustaining-charcoal-value-chains-to-promote-a-circular-carbon-economy-in-nwe-europe/>

⁷ <https://woodup.projects.unibz.it/>

3.2 Nuove frontiere nell'utilizzo del biochar: il potenziale nel settore edile

L'impiego del biochar al di là dell'utilizzo in agricoltura è stato inizialmente studiato nell'ambito dei materiali biocompositi. Questi materiali sono costituiti da una matrice strutturale polimerica (che può essere sia sintetica che naturale) rinforzata da fibre naturali. Das et al. (2015) hanno mostrato come l'inserimento del biochar ne possa migliorare le caratteristiche meccaniche e la stabilità: infatti, se da un lato le componenti organiche dei biocompositi tendono a degradarsi facilmente e a diminuirne la durata di utilizzo, dall'altro il biochar, unito a materiali ibridi in legno e plastica, può garantirne una maggiore tenuta nel tempo mantenendo le caratteristiche bio-degradabili del prodotto (Das et al., 2015). Questo tipo di impiego del biochar è stato successivamente studiato come base per le possibili applicazioni nel settore edile; in particolare, qui di seguito vengono riassunte tre macroaree di interesse.

Biochar aggiunto al calcestruzzo

Il biochar può essere utilizzato all'interno delle miscele per la produzione di calcestruzzo, ma anche come materiale per la costruzione di mattoni più leggeri e di rivestimenti esterni se mescolato alla calce. L'efficacia di questo materiale come componente (e anche come sostituzione parziale) del cemento è stata confermata da alcuni studi che hanno riportato un miglioramento della resistenza meccanica e delle proprietà termiche del calcestruzzo in seguito all'aggiunta del biochar (Mensah et al., 2021; Maljaee et al., 2021), anche con tassi di circa il 15-20% in più di forza e duttilità (Gupta et al., 2018; Hu et al., 2021). Le migliori prestazioni in questi termini si sono riscontrate con l'aggiunta graduale di piccole dosi di biochar prodotto ad alte temperature (Gupta et al., 2020; Maljaee et al., 2021). La possibilità di sfruttare in futuro il biochar come alternativa al cemento potrebbe essere una soluzione più sostenibile in quanto l'energia necessaria per la produzione è minore rispetto a quella per il calcestruzzo tradizionale (Hu et al., 2021); inoltre, in virtù delle capacità di sequestro del carbonio del biochar, anche l'impatto in termini di emissioni potrebbe essere notevolmente minore (Mensah et al., 2021). Ad esempio, confrontando tipi di malta con la stessa quantità di acqua e cemento, è stato dimostrato che l'aggiunta di biochar riduce l'emissione netta di gas serra e di altri inquinanti atmosferici associati alla produzione della malta fino al 15% (Gupta et al., 2018; Maljaee et al., 2021). Un altro studio, partendo dalle misurazioni della densità del biochar (minore rispetto a quella del calcestruzzo tradizionale), ha stimato che sostituendo solo il 10% di biochar su base volumetrica l'emissione di CO₂ dovrebbe essere ridotta di 880 milioni di tonnellate all'anno: in altre parole, il livello totale delle emissioni mondiali di gas serra potrebbe ridursi dell'1,1% (Roy et al., 2017).

Biochar nei materiali isolanti

Questo tipo di applicazione si basa su alcune proprietà del biochar, come la bassa infiammabilità, l'alta stabilità chimica, la porosità e la capacità di ritenzione idrica. Il biochar è infatti un ottimo regolatore di umidità, di temperatura (Mensah et al., 2021), ed è in grado di assorbire sia tossine che le radiazioni elettromagnetiche (Miles, 2020), specialmente se applicato ai pannelli o come rivestimento in aggiunta a gesso o intonaci (Schmidt, 2014; Miles, 2020). In particolare, uno studio di Park et al. (2021) ha mostrato l'efficacia del biochar di aumentare le proprietà di diffusione dell'umidità nella malta senza l'insorgenza di problemi come la presenza di muffe o deterioramenti. Questi benefici termici possono anche condurre ad un risparmio energetico sulle prestazioni di un edificio, seppur minimo e non abbastanza incisivo: tali risultati possono aprire la strada verso nuove possibilità di ricerca (Park et al., 2021). Un'efficace regolazione dell'umidità può avvenire anche attraverso l'impiego del biochar come materiale costitutivo dei mattoni: in questo modo, è possibile mantenere l'umidità di una stanza al 50-70% circa il sia in estate che in inverno (Schmidt, 2014). Altri esempi dell'utilizzo del biochar riguardano sia l'applicazione all'interno delle pareti che nei rivestimenti esterni. Nel primo caso, l'aggiunta del biochar con uno spessore fino a 20 cm si è rivelata essere una buona sostituzione di materiali sintetici come il polistirolo (Schmidt, 2014) mentre, nel secondo caso, l'unione di biochar ad alcuni materiali a base plastica per i rivestimenti (anche decorativi) sembra aumentarne le proprietà strutturali (Miles, 2020).

Biochar applicato all'asfalto

Il biochar sta ottenendo alcuni risultati promettenti nella preparazione dell'asfalto (sostituendo materiali come il nerofumo e la fibra di carbonio) con prove di buona resistenza all'orditura, all'umidità e alla fessurazione (Miles, 2020). Un esempio in questo senso è rappresentato dalla società australiana *Carboncor*⁸: attraverso un metodo di produzione a freddo dell'asfalto, degli elementi di biochar non adatti all'impiego in agricoltura vengono uniti ad altri materiali per creare superfici stradali più resistenti e con una buona capacità di sequestro di carbonio (Miles, 2020). L'applicazione del biochar nelle opere di infrastrutture stradale può avvenire, oltre che nella produzione di bitume, anche in quella di geo-polimeri e di forme di argilla inorganica (Maljaee et al., 2021).

Altre opportunità per il biochar

Nonostante i risultati promettenti dell'utilizzo del biochar nel settore edile, esistono ancora molti aspetti da chiarire e da investigare in studi futuri. Ad esempio, la capacità del biochar di diffondere l'umidità nella malta e di idratare il calcestruzzo potrebbe avere degli effetti indesiderati sul rapporto tra acqua e cemento sia in termini di lavorabilità del materiale che nella possibilità di assorbire agenti chimici pericolosi (Mensah et al., 2021). Questi effetti sarebbero chiaramente più accentuati nelle tipologie di biochar con una maggiore porosità, ma potrebbero essere altresì attenuati con trattamenti riempitivi o sigillanti (Hu et al., 2021). Dal punto di vista economico, nessuna riduzione significativa del costo di produzione del calcestruzzo aggiunto al biochar è stata osservata nelle produzioni su piccola scala; tuttavia, si prevede che la produzione su larga scala potrebbe produrre alcuni benefici economici (Mensah et al., 2021). In generale, come per le applicazioni in agricoltura, la ricerca attuale in edilizia non permette di avere al momento riscontri sul lungo termine per quanto riguarda gli effetti (sia negativi sia positivi) del biochar. Tuttavia, la tendenza sembra essere quella di insistere sulle capacità di assorbimento della CO₂ e della riduzione degli impatti ambientali ed energetici nella costruzione di nuovi edifici (Maljaee et al., 2021).

4. Conclusioni

Questo report descrive i risultati di una serie di indagini effettuate nel contesto dell'azione B.1 del progetto SEC che vanno dalla scala qualitativa a quella quantitativa e, a livello spaziale, da quella macro a quella meso. Lo scopo principale è quello di illustrare l'applicazione di una serie di strumenti, compresi i sistemi informativi geografici (GIS) e l'analisi dei flussi di materiali, che completano e sviluppano l'ampia analisi basata sulla letteratura presentata nei quattro rapporti dell'azione A.1; inoltre, questo report affronta anche questioni più specifiche che sono rilevanti per la PAB all'interno dello scopo del Progetto (ad esempio, con una sezione dedicata al biochar). Si rende nuovamente necessario specificare che i risultati di questa analisi dovrebbero essere trattati con cautela in virtù della bassa disponibilità di dati di qualità; tuttavia, essi forniscono un'idea delle potenziali opportunità e dei percorsi che potrebbero essere intrapresi nella PAB.

⁸ <https://carboncor.com/>

In questo report vengono esplorate tre linee della transizione all'EC che dovrebbero essere ulteriormente analizzate più in dettaglio in futuro. In primo luogo, il potenziale significativo dei settori della bioeconomia, che rappresentano una pietra miliare nell'economia della PAB, nel fornire risorse rinnovabili locali che possono contribuire a benefici economici, sociali e ambientali. Su questo tema, viene fornita un'analisi territoriale per illustrare come la disponibilità di risorse per un potenziale recupero può essere quantificata e mappata. Tale analisi dovrebbe essere completata con una comprensione dettagliata di quali sono gli attuali flussi e usi di queste risorse identificandone le opportunità di miglioramento al fine di, in ultima istanza, aumentarne l'efficienza e i benefici dell'uso. In secondo luogo, la quantificazione e la caratterizzazione dei potenziali rifiuti di C&D associati al settore edilizio. Essendo tra le principali fonti di rifiuti non rinnovabili (non solo nella Provincia, ma in tutto il mondo), è fondamentale migliorare e ottimizzare l'uso delle risorse impiegate nel settore edile attraverso strategie dettagliate di prevenzione e gestione dei rifiuti.

Inoltre, la PAB è all'avanguardia nella pratica e nella politica dell'edilizia sostenibile. CasaClima, ad esempio, è un riferimento sull'efficienza energetica degli edifici in Italia. Affrontare i requisiti dei materiali e le relative implicazioni energetiche e ambientali dovrebbe essere una priorità per rafforzare la posizione della Provincia come esempio di buona pratica. In seguito, i sistemi informativi geografici sono stati utilizzati anche per mappare le aziende in 5 settori rilevanti nella Provincia. Permettere alle aziende e agli altri stakeholder di costruire sinergie, condividere conoscenze e scambiare risorse materiali è un altro pilastro del progetto SEC e, come tale, anche della transizione verso un'EC. Infine, data la particolare rilevanza e l'interesse di esplorare il biochar nel contesto di uno sviluppo più circolare e sostenibile nella PAB, viene fornita un'analisi critica basata sulla letteratura.

Queste analisi, e il progetto SEC in generale, costituiscono un primo passo per porre le fondamenta di un Alto Adige circolare con la consapevolezza che saranno necessarie, in futuro, ulteriori ricerche per sostenere strategie e misure efficaci specifiche a livello locale. Tuttavia, le analisi evidenziano la necessità di monitorare i processi, le pratiche e i flussi di risorse nella Provincia, e di raccogliere dati dettagliati, accurati e disaggregati. Questo è un passo fondamentale per la comprensione del territorio e dello stato attuale dell'economia regionale, per eseguire analisi robuste che possano identificare aree di intervento e opportunità di miglioramento, e per informare i cittadini e le aziende sugli impatti e i benefici delle strategie circolari. In questo modo sarà possibile sostenere la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche che possono promuovere e consentire la transizione verso l'EC.

Bibliografia

- Aciu, C. & Cobirzan, N. (2013). Use of Agricultural Products and Waste in the Building Materials Industry. *ProEnvironment* 6 (15): 472–478. Disponibile su: <http://journals.usamvcluj.ro/index.php/promedi/article/view/9708>
- ASTAT (2013). 6° Censimento generale dell'agricoltura 2010. Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Istituto provinciale di statistica. Disponibile su: https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=300&news_image_id=899325
- Bakatovich, A., Davydenko, N., & Gaspar, F. (2018). Thermal insulating plates produced on the basis of vegetable agricultural waste. *Energy and Buildings* 180: 72–82. doi:10.1016/j.enbuild.2018.09.032
- Bentsen, N. S., Felby, C. & Thorsen, B. J. (2014). Agricultural residue production and potentials for energy and materials services. *Progress in Energy and Combustion Science* 40(0): 59-73. doi:10.1016/j.pecs.2013.09.003
- Celletti, S., Borruso, L., Valentinuzzi, F., Basso, D., Patuzzi, F., Baratieri, M., Cesco, S., Mimmo, T., (2020). *L'uso del char come ammendante: test di germinazione e fitotossicità condotti con char raccolti dagli impianti di gassificazione in Alto Adige*. WOOD-UP: Valorizzazione della filiera di gassificazione di biomasse legnose per l'energia, la fertilità del suolo e la mitigazione dei cambiamenti climatici, a cura di Tonon, G., 2020, BuPress, E-ISBN: 978-88-6046-178-0
- Criscuoli, I., Panzacchi, P., Rossberg, T., Mwabonje, O., Cooper, P., Woods, J., Tonon, G. (2020). *Produzione e utilizzo del biochar in Alto Adige: analisi del ciclo di vita (LCA) della filiera*. WOOD-UP: Valorizzazione della filiera di gassificazione di biomasse legnose per l'energia, la fertilità del suolo e la mitigazione dei cambiamenti climatici, a cura di Tonon, G., 2020, BuPress, E-ISBN: 978-88-6046-178-0
- Das, O., Sarmah, A.K., & Bhattacharyya, D. (2015). A sustainable and resilient approach through biochar addition in wood polymer composites, *Science of The Total Environment* 512–513: 326-336. doi:10.1016/j.scitotenv.2015.01.063.
- EPA (2018). *Sustainable Management of Construction and Demolition Materials*. Sito web visitato il 07.04.2022: <https://www.epa.gov/smm/sustainable-management-construction-and-demolition-materials>
- EU (2012). Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 197/38. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3a32012L0019&msclid=375857e3b0ea11ec97cdd746015946e8>
- EU (2016). Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione - Allegato B Classificazione dei rifiuti C&D. Disponibile su: https://ec.europa.eu/growth/news/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-2018-09-18_en
- Ferrandez-Villena, M., Ferrandez-Garcia, C. E., Garcia-Ortuño, T., Ferrandez-Garcia, A., & Ferrandez-Garcia, M. T. (2020). Analysis of the Thermal Insulation and Fire-Resistance Capacity of Particleboards Made from Vine (*Vitis vinifera* L.) Prunings. *Polymers*, 12(5): 1147. doi:10.3390/polym12051147
- Garcia, D. A., Sangiorgio, S., Rosa, F. (2015). Estimating the potential biomasses energy source of forest and agricultural residues in the Cinque Terre Italian National Park. *Energy Procedia* 82: 674–680. doi:10.1016/j.egypro.2015.11.791
- Gupta, S., Kua, H.W., & Pang, S.D. (2018). Biochar-mortar composite: Manufacturing, evaluation of physical properties and economic viability, *Constr. Build. Mater.* 167: 874–889, doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.02.104
- Gupta, S., Kua, H.W., & Pang, S.D. (2020). Effect of biochar on mechanical and permeability properties of concrete exposed to elevated temperature, *Constr. Build. Mater.* 234, doi:10.1016/j.conbuildmat.2019.117338
- Hammond, G. (2020). ICE database V3.0. <https://circularecology.com/embodied-carbon-footprint-database.html>
- Hu, Q., Jung, J., Chen, D., Leong, K., Song, S., Li, F., Mohan, B.C., Yao, Y., Prabhakar, A.K., Lin, H.X., Lim, E.Y., Zhang, L., Souradeep, G., Ok, Y.S., Kua, H.W., Li, S.F.Y., Tan, H.T.W., Dai, Y., Tong, Y.W., Peng, Y., Joseph, S., & Wang, C.H. (2021). Biochar industry to circular economy, *Science of The Total Environment*, Volume 757, 143820. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.143820
- IBI (2015). Standardized Product Definition and Product Testing Guidelines for Biochar That Is Used in Soil. International Biochar Initiative (IBI). Disponibile su: https://www.biochar-international.org/wp-content/uploads/2018/04/IBI_Biochar_Standards_V2.1_Final.pdf
- IFEU & Syneco (2012). Recupero dei materiali di demolizione di CaseClima. IFEU-Institut Heidelberg & Syneco, su incarico della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige – Rip.29 – Agenzia per l'ambiente. Settembre 2012. Disponibile su: <https://ambiente.provincia.bz.it/rifiuti-suolo/progetto-recupero-materiali-demolizione-caseclima.asp>

- Jindo, K., Sánchez-Monedero, M., Mastrolonardo, G., Audette, Y., Higashikawa, F.S., Silva, C., Akashi, K., & Mondini, C. (2020). Role of biochar in promoting circular economy in the agriculture sector. Part 2: A review of the biochar roles in growing media, composting and as soil amendment, *Chemical and Biological Technologies in Agriculture* 7 (16): 1-10. doi:10.1186/s40538-020-00179-3
- Lawrence, M. (2015). Reducing the Environmental Impact of Construction by Using Renewable Materials. *Journal of Renewable Materials* 3(3): 163–174. doi:10.7569/jrm.2015.634105
- Liu, L., Zou, S., Li, H., Deng, L., Bai, C., Zhang, X., Wang, S., & Li, N. (2019). Experimental physical properties of an eco-friendly bio-insulation material based on wheat straw for buildings. *Energy and Buildings* 201: 19–36. doi:10.1016/j.enbuild.2019.07.037
- Maljaee, H., Madadi, R., Paiva, H., Tarelho, L., & Ferreira, V.M. (2021). Incorporation of biochar in cementitious materials: A roadmap of biochar selection. *Construction and Building Materials* 283: 122757. doi:10.1016/j.conbuildmat.2021.122757.
- Mensah, R.A., Shanmugam, V., Narayanan, S., Razavi, S.M.J., Ulfberg, A., Blanksvård, T., Sayahi, F., Simonsson, P., Reinke, B., Försth, M., Sas, G., Sas, D., & Das, O. (2021). Biochar-Added Cementitious Materials—A Review on Mechanical, Thermal, and Environmental Properties, *Sustainability* 13 (16): 1-27. doi:10.3390/su13169336
- Miles, T.R. (2020). *Introduction to the biochar world with a focus on new possible applications*. Biochar: Emerging Applications, edited by Tagliaferro, A., Rosso, C., & Giorelli, M., IOP Publishing, Online ISBN: 978-0-7503-2660-5
- Muthuraj, R., Lacoste, C., Lacroix, P., & Bergeret, A. (2019). Sustainable thermal insulation biocomposites from rice husk, wheat husk, wood fibers and textile waste fibers: Elaboration and performances evaluation. *Industrial Crops and Products* 135: 238–245. doi:10.1016/j.indcrop.2019.04.053
- Nair, V.D., Nair, P.K.R., Dari, B., Freitas, A.M., Chatterjee, N., & Pinheiro, F.M. (2017). Biochar in the Agroecosystem—Climate-Change—Sustainability Nexus, *Front. Plant Sci.* 8:2051. doi:10.3389/fpls.2017.02051
- Notarangelo, G., Paletto, A., Sacchelli, S., Casini, L., De Meo, I. & Cocciardi, D. (2010). *Biomasse legnose di origine forestale per impieghi energetici in Trentino: potenzialità, prodotti, mercato ed aspetti sociali*. ISBN 978-88-908166-0-4. Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura. Progetto Biomassfor. Disponibile su: <https://www.legnotrentino.it/documenti/Pubblicazioni/2013/biomassfor.pdf>
- Park, J.H., Kim, Y.K., Jeon, J., Yeol Yun, B., Kang, Y., & Kim, S. (2021). Analysis of biochar-mortar composite as a humidity control material to improve the building energy and hygrothermal performance. *Science of The Total Environment* 775: 145552, doi:10.1016/j.scitotenv.2021.145552.
- Pinto, J., Paiva, A., Pereira, S., Bentes, I., Sá, A.B. (2016). *Possible applications of corncob as a raw insulation material*. *Insulation Materials in Context of Sustainability*, in Almusaed, E. and Almssad, A. (Eds) *Insulation Materials in the Context of Sustainability*. IntechOpen. doi:10.5772/62339
- Research and Markets, 2021. *Construction & Demolition Waste Market Report 2021: Opportunity in Innovations for Sorting and Recycling Technologies for Efficient Treatment of Construction & Demolition Waste*. Sito web visitato il 07.04.2022: <https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/09/13/2295592/28124/en/Construction-Demolition-Waste-Market-Report-2021-Opportunity-in-Innovations-for-Sorting-and-Recycling-Technologies-for-Efficient-Treatment-of-Construction-Demolition-Waste.html>
- Ricciardi, P., Belloni, E., Merli, F., & Buratti, C. (2021). Sustainable Panels Made with Industrial and Agricultural Waste: Thermal and Environmental Critical Analysis of the Experimental Results. *Applied Sciences* 11(2): 494. doi:10.3390/app11020494
- Riva, G. (2013). *Stima della disponibilità nazionale di residui idonei per le applicazioni previste dal DM 6.7.2013 e del relativo contributo energetico*. Progetto Extravalore. Atti del convegno: "I sottoprodotti agroforestali e industriali a base rinnovabile". Ancona, settembre 26-27.
- Roy, K., Akhtar, A., Sachdev, S., Hsu, M., Lim, J., & Sarmah, A. (2017). Development and characterization of novel biochar-mortar composite utilizing waste derived pyrolysis biochar, *Int. J. Sci. Eng. Res.* 8 (12): 1912-1919, ISSN 2229-5518.
- Scarlat, N., Martinov, M. & Dallemand, J. F. (2010). Assessment of the availability of agricultural crop residues in the European Union: Potential and limitations for bioenergy use. *Waste Management* 30: 1889–1897. doi:10.1016/j.wasman.2010.04.016
- Schmidt, H.P. (2014). The use of biochar as building material, *The Biochar Journal* 2014, Arbaz, Switzerland. ISSN 2297-1114. Disponibile su: www.biochar-journal.org/en/ct/3
- Schulz, H., Dunst, G., & Glaser, B. (2014). No effect level of co-composted biochar on plant growth and soil properties in a greenhouse experiment, *Agronomy*, 4, 34–51, in Nair et al. (2017).
- Smith, P. (2016). Soil carbon sequestration and biochar as negative emission technologies. *Global Change Biology* 22(3): 1315-1324. doi:10.1111/gcb.13178

- Tonon, G. (2020). *WOOD-UP: Valorizzazione della filiera di gassificazione di biomasse legnose per l'energia, la fertilità del suolo e la mitigazione dei cambiamenti climatici*, BuPress, E-ISBN: 978-88-6046-178-0
- Wang, H., Qiong, N., Waqas, M., & Wu, W. (2021). Stability of biochar in mineral soils: Assessment methods, influencing factors and potential problems, *Science of The Total Environment*: 150789. doi:[10.1016/j.scitotenv.2021.150789](https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150789)
- Williams, J. (2019). Circular cities. *Urban Studies* 56(13): 2746–2762. doi:[10.1177/0042098018806133](https://doi.org/10.1177/0042098018806133)
- Wiprächtiger, M., Haupt, M., Heeren, N., Waser, E., & Hellweg, S. (2020). A framework for sustainable and circular system design: Development and application on thermal insulation materials. *Resources, Conservation and Recycling*, 154:104631. doi:[10.1016/j.resconrec.2019.104631](https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104631)